

УДК 639.2/3
**ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОКАРАЛЬСКОЙ ПЛОТИНЫ НА
ПРОМЫСЕЛ И РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ МАЛОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ**

ИСХАХОВ ГАЛЫМЖАН ЖОЛДАСБЕКУЛЫ

Заведующий комплексной рыбохозяйственной лабораторией Аральского филиала ТОО
«Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
Кызылорда, Казахстан

***Аннотация:** Строительство Кокаральской плотины в 2005 году с целью стабилизации водного режима и улучшения экосистемы Малого Аральского моря сыграло ключевую роль в восстановлении рыбного промысла. В результате увеличения площади опреснённых территорий и стабилизации солёности воды наблюдался рост улова рыбы с 1,3 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн, а рыбопродуктивность возросла с 4,1 до 22,0 кг/га. С развитием экосистемы увеличилось количество промысловых видов рыб, которое выросло отдельно по годам с 7 до 14, а общее количество видов в водоёме достигло 16. В данной работе анализируются изменения в динамике промысла, виды рыбы и их продуктивность в период с 2006 по 2024 годы, а также выявляются основные факторы, влияющие на состояние рыбных запасов в условиях изменения гидрологического режима.*

***Ключевые слова:** Малое Аральское море, ихтиофауна, промысел, рыбопродуктивность, улов, промысловые виды рыб*

Введение. Аральское море отличается высоким биоразнообразием, а также уникальными гидрофизическими и гидрохимическими характеристиками. Следует отметить, что до и после проведения акклиматизационных работ в акватории Аральского моря обитало 42 вида рыб, относящихся к 15 семействам, включая виды, не пережившие акклиматизацию. До деградации гидрологического режима, то есть до 1960 года, площадь водоема составляла 66 000 км², а уровень воды по БС — 53,5 м [1, с. 223]. В этот период Аральское море было крупнейшим рыбохозяйственным водоемом, годовой улов в котором достигал 43,1 тыс. тонн. В те годы оно занимало второе место по объему промысловых уловов среди всех водоемов, уступая только Жайык-Каспийскому бассейну. Максимальные годовые уловы были зафиксированы в 1955–1960 годах, когда уловы варьировались от 35,58 тыс. до 43,1 тыс. тонн. Однако начиная с 1961 года, с появлением первых признаков деградации водоема, наблюдается устойчивое снижение годовых уловов, которые сократились с 38,31 тыс. до 27,87 тыс. тонн в период с 1961 по 1965 год. Основу рыбного промысла составляли такие виды, как лещ, сазан, плотва и судак [2, с. 175]. В период с 1965 по 1981 год в водоемах наблюдалась активная минерализация: средняя солёность воды увеличилась с 10 ‰ до 17 ‰, что привело к значительному сокращению промысловых запасов. В результате этого Аральское море утратило свое значение как важный рыбохозяйственный водоем. На его акватории остались только акклиматизированные виды, такие как камбала-глосса, балтийская салака, каспийская атерина, бычки, а также единственный непромысловый аборигенный вид — колюшка [3, с. 16-37].

Для восстановления рыбохозяйственного значения водоёма был выбран путь сохранения северной части — Малого Аральского моря (Северного Арала). В августе 2005 года завершилось строительство Кокаральской разделительной плотины, в результате чего был перекрыт проток, соединяющий Малый Арал с Большим морем, на уровне 39 м БС. После строительства плотины, в апреле 2006 года уровень воды в Малом Аральском море достиг отметки 42,0 м БС, увеличившись почти на 3 метра (с 39 до 42 м БС). Это способствовало значительному увеличению водного зеркала, расширению нагульных участков и улучшению условий для нереста. Весной 2006 года произошло значительное опреснение воды, и средняя солёность составила 8,9 ‰ [4, с. 10-14]. До этого времени промысел в основном был

сосредоточен на камбале, но после строительства плотины в промысел были включены такие виды, как лещ, сазан, плотва, а среди хищных видов — жерех и судак. Эти изменения положили начало восстановлению промысловых запасов и возрождению рыбного промысла в Малом Аральском море. Целью данного исследования является оценка влияния строительства Кокаральской плотины на рыбный промысел и рыбопродуктивность Малого Аральского моря.

Материал и методы. В данном исследовании представлен анализ промысловой статистики за период с 2006 по 2024 гг. по Малому Аральскому морю, а также обзор и анализ литературных источников. Кроме того, использованы данные многолетних ихтиологических исследований, собранных в ходе экспедиций, а также результаты сбора информации от промысловых бригад. Промысловые запасы, приведённые в данной работе, были определены методом площадей, основываясь на оценке численности рыб с использованием метода площадей по результатам неводной съёмки исследовательскими неводами. Для этого применялась методика ВНИИПРХ с учётом работ Малкина Е.М. и Бабаяна В.К. [5, с. 52; 6, с. 146; 7, с. 58].

Результаты исследование. Строительство Кокаральской плотины обеспечило сохранение притока воды от реки Сырдарьи и стабилизацию минерализации воды в акватории Малого Аральского моря на уровне 8,9 ‰, что является оптимальным для поддержания рыбопродуктивности. Кроме того, стабилизация площади водоема позволила разделить его на 18 рыбопромысловых участков, которые были переданы природопользователям для ведения промысла. В период с 2006 по 2010 годы основная часть вылова приходилась на участки, расположенные в предустьевых районах, включая залив Бутакова.

Увеличение уровня воды в Малое Аральское море до 42 м БС создало условия для освоения до 16 видов рыб, в то время как в других водоемах их количество часто не превышало 10 видов. В промысле среди аборигенных видов преобладали сазан (*Cyprinus carpio*), лещ (*Abramis brama*), плотва (*Rutilus rutilus*), чехонь (*Pelecus cultratus*), шемая (*Chalcalburnus chalcoides*), белоглазка (*Abramis sapa*), красноперка (*Scardinius erythrophthalmus*), серебряный карась (*Carassius auratus*). Среди хищных видов встречались судак (*Sander lucioperca*), жерех (*Aspius aspius*), щука (*Esox lucius*), сом (*Silurus glanis*). Среди вселенцев были зафиксированы белый амур (*Ctenopharyngodon idella*), белый толстолобик (*Hypophthalmichthys molitrix*), камбала-глосса (*Platichthys flesus*), змееголов (*Channa argus*).

После эксплуатации Кокаральской плотины улов увеличился с 1,3 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн, а рыбопродуктивность возросла с 4,1 до 22,0 кг/га. В первый год промысла вселенцы составили половину общего улова, однако в последующие годы запасы аборигенной ихтиофауны значительно увеличились — с 66,5 % до 99,3 %. Динамика вылова рыб и изменения рыбопродуктивности на единицу площади Малого Аральского моря в период с 2006 по 2024 годы представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Первые годы после эксплуатации Кокаральской плотины промысловый запас увеличился на 5536,7 т, что позволило в 2006 году осуществить вылов в объеме 1360 т. В промысле было освоено шесть видов рыб: камбала, сазан, лещ, плотва, судак и жерех, при этом 51,5% общего улова (700 т) составила камбала. Рыбопродуктивность в этот период составила 4,1 кг/га, из которых 2,1 кг/га приходилось на камбалу. Такая тенденция была логичной, поскольку до этого времени камбала являлась основным объектом промысла. Кроме того, солёность воды в пределах 14 ‰ занимала значительную часть водоема, что ограничивало распространение аборигенных видов рыб.

В первые шесть лет после эксплуатации Кокаральской плотины (2006–2012 гг.) видовой состав промысловых рыб не превышал 7 видов, при этом промысловые запасы чехони не стабилизировались. Промысловые запасы увеличились с 5,5 тыс. т до 16,5 тыс. т. Объем вылова вырос с 1,3 тыс. т до 4,2 тыс. т, а рыбопродуктивность составила от 4,1 до 12,8 кг/га.

Таблица 1 – Данные по уловам и рыбопродуктивности Малого Аральского моря после эксплуатации Кокаральской плотины

Период, год	Улов		Улов по акклиматизантам, тонн	Доля, акклиматизантов в уловах, %
	В тоннах	Рыбопродуктивность кг/га		
2006	1360	4,1	700	51,47
2007	1910	5,8	640	33,51
2008	1490	4,5	410	27,52
2009	1885	5,7	615	32,63
2010	2810	8,6	715	25,44
2011	3520	10,7	710	20,17
2012	4189	12,8	720	17,19
2013	4908	15,0	785	15,99
2014	5595	17,1	575	10,28
2015	7212	22,0	175	2,43
2016	7106	21,7	143	2,01
2017	6648	20,3	53	0,80
2018	6469	19,7	86	1,33
2019	6112	18,6	45	0,73
2020	2322*	7,1	17	0,75
2021	6767	20,6	74	1,09
2022	6593	20,1	60	0,91
2023	5856	17,9	42	0,72
2024	5493	16,7	63	1,15

Примечание: * - данные представлено на период 15.02-01.07.2020 года

В период с 2013 по 2019 гг. видовой состав промысла увеличился еще на 7 видов, достигнув 14 видов. В этот состав вошли белоглазка, красноперка, щука, сом, а также акклиматизированные виды — белый амур и белый толстолобик, а также случайный вселенец — змееголов. Промысловые запасы в этот период увеличились в пределах от 19,3 тыс. т до 26,7 тыс. т, что позволило осваивать 4,9–7,2 тыс. т годового улова. Соответственно, рыбопродуктивность возросла до 22 кг/га в 2015 году. Необходимо отметить, что 2015 год стал пиковым для промысла, после чего наблюдается снижение улова в Малое Аральское море.

Начиная с 2020 года, из промысла выпали белый амур и камбала. Причиной этого стало снижение численности и запасов этих видов ниже установленного критического уровня (белый амур — 29 т, камбала — 55 т), что сделало их непромысловыми [8, с. 6]. Основным лимитирующим фактором для популяции белого амура является уровень минерализации воды, а также сильные колебания стока реки Сырдарья в течение года несмотря на ежегодное зарыбление в рамках госзаказа до 650.0 тыс. экз. Для популяции камбалы критическим фактором стало снижение солености воды в заливе Бутакова, который обеспечивал участок для воспроизводства данного вида.

Рисунок 1- Динамика уловов Малого Аральского моря
(* улов представлена с 15.02. по 01.07. 2020 г)

В период с 2021 по 2024 годы наблюдалось снижение улова с 6,8 тыс. т до 5,4 тыс. т, несмотря на то что выделенный лимит оставался на уровне 6,9 тыс. т. Соответственно, рыбопродуктивность Малого Аральского моря снизилась с 20,6 кг/га до 16,7 кг/га. В промысле осваивалось 12–13 видов рыб. Основной причиной снижения улова стали колебания уровня водоема в течение года, что затрудняло работу активных орудий лова и ограничивало маневренность судов. В указанный период из промысла выпала белоглазка, в то время как шема и карась вошли в состав промысла. Однако доля шемаи значительных величин, то есть не превышала 0,3 % от общего вылова.

Популяция карася в Малое Аральское море обладает характерным самоограничивающим фактором. В первые годы промыслового освоения запас карася достиг 47,2 т, что позволило осуществить вылов в объеме лишь 6,5 т при выделенном лимите 11,8 т. В этот период доля карася в общем улове оставалась крайне незначительной. Для сравнения, в других крупных водоемах бассейна, таких как Шардара (2021 г.), доля карася в вылове может составлять до 33 % от общего улова [9, с. 189-195].

По экологическим группам динамика рыбопродуктивности Малого Аральского моря за 19 лет промыслового освоения продемонстрировала как равномерные увеличения, так и спады (рисунок 2). Для мирных рыб пределы рыбопродуктивности составили от 3,8 до 17,7 кг/га. Лидирующие доли среди этих видов занимали стайные рыбы, такие как лещ и плотва. В процессе промысла продуктивность леща на единицу площади увеличилась с 0,4 до 8,4 кг/га (средняя продуктивность составила 5,3 кг/га), и его доля в улове выросла до 38,1 %. Улов плотвы также увеличился, колеблясь от 0,8 до 7,0 кг/га, с средней продуктивностью 4,3 кг/га. Продуктивность сазана, являющегося ценным видом, не превышала 0,8 кг/га. Необходимо отметить, что до деградации Аральского моря (1955–1960 гг.) доля сазана в уловах составляла в среднем 22,5 %, что ставило его на второе место после леща (37,4 %).

Рисунок 2 - Динамика рыбопродуктивности (кг/га) Малого Аральского моря в период с 2006 по 2024 гг

Стабилизация гидрологического состояния Малого Аральского моря способствовала увеличению рыбопродуктивности среди хищных видов в пределах от 0,3 до 4,8 кг/га. Среди хищников в промысле преобладал судак, продуктивность которого выросла до 3,9 кг/га, составив 80,6 % среди хищников и 23,3 % от общего улова. На фоне высоких показателей судака доля других хищников, таких как щука, жерех, сом и змеоголов, оставалась незначительной [10, с. 16-21].

Как показано на диаграмме, в период с 2021 по 2024 годы наблюдается тенденция к снижению улова в Малом Аральском море. По нашим наблюдениям, этому явлению можно найти две основные причины.

Первый фактор связан с уровнем воды: за последние четыре года уровень воды на гидропосте Кокарал не достиг отметки 42 м БС. Это привело к сокращению нерестовых участков для фитофильной экологической группы рыб, а также к уменьшению площади нагульных территорий.

Второй фактор — незаконный вылов рыбы в весенний период в устьевых районах и на русле реки Сырдарья до Аклакского гидросооружения. Этот факт также оказал значительное влияние на снижение рыбных запасов и продуктивности.

В настоящее время, из-за нестабильности гидрологического режима воды в реке Сырдарья и в Малом Аральском море, весной, в период нереста, не удастся полностью обеспечить массовый нерест промысловых видов рыб. Основные нерестовые акватории для промысловых рыб расположены в устьевых, опресненных районах моря. В зависимости от климатических условий, с конца марта и до первой декады мая, основное скопление половозрелых стад промысловых рыб, таких как лещ, плотва, судак, сазан, сом, наблюдается в этих участках. Среди этих видов стада плотвы, леща и судака проводят массовую миграцию вверх по течению реки. Этот процесс продолжается до первой декады мая, иногда заканчиваясь в конце апреля.

Однако, из-за регулирования стока воды на Аклакском гидросооружении, основная мигрирующая популяция теряет возможность подняться вверх по реке, ограничиваясь этим участком. В этот период наблюдается значительное скопление половозрелых популяций, в

основном плотвы, леща и судака. Половая зрелость этих популяций находится на IV-V стадии, с развитыми половыми продуктами и текучей икрой.

Согласно нашим наблюдениям (2018–2024 гг.), ежегодно в период нереста, на расстоянии до 30 км от Аклакского гидросооружения по руслу реки незаконно изымаются рыбы, которые еще не отнерестились. Это приводит к значительному ущербу для естественного пополнения запасов промысловых видов рыб в Малом Аральском море. Учитывая вышеизложенные материалы, нами были предложены изменения в действующие нормативно-правовые акты с целью установления круглогодичной зоны покоя вдоль русла реки Сырдарья, на участке от устья до Аклакского гидросооружения, протяженностью 30 км [11, с. 133]. Это позволит обеспечить защиту нерестящихся популяций, способствуя восстановлению рыбных запасов в регионе, а также предотвратить дальнейшее ухудшение экосистемы и снизить нагрузку на популяции промысловых видов рыб.

Выводы. Строительство Кокаральской плотины в 2005 году положительно сказалось на состоянии экосистемы Малого Аральского моря, создав условия для восстановления рыбных запасов и возрождения промысла. Повышение уровня воды и стабилизация солёности позволили улучшить условия для нереста и увеличили площадь нагульных участков, что способствовало росту рыбопродуктивности. С 2006 по 2024 годы были зафиксированы значительные изменения в составе промысловых видов рыб, а уловы увеличились с 1,3 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн, что является свидетельством успешного восстановления экосистемы.

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты, наблюдаются проблемы, связанные с нерегулируемым выловом рыб в весенний нерестовый период и колебаниями уровня воды, которые оказывают негативное влияние на популяции промысловых видов рыб. Эти факторы способствуют снижению их численности и препятствуют успешному восстановлению рыбных запасов.

Установление круглогодичной зоны покоя: рекомендуется внедрить нормативно-правовые акты, которые обеспечат создание круглогодичной зоны покоя вдоль русла реки Сырдарья на участке от устья до Аклакского гидросооружения, протяжённостью 30 км. Это поможет защитить нерестящиеся популяции рыб и улучшить условия для восстановления запасов.

Контроля за незаконным выловом: необходимо усилить контроль за незаконным выловом рыб в период нереста, особенно в устьевых районах и на русле реки Сырдарья до Аклакского гидросооружения.

Стабилизация уровня воды: для обеспечения стабильных условий для рыбного промысла и экосистемы необходимо работать над стабилизацией гидрологического режима водоема. Важно контролировать сток воды на гидросооружениях, чтобы минимизировать колебания уровня воды, которые влияют на условия нереста и нагульных участков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. П.О. Завьялов, Е.Г. Арашкевич, И. Бастида и др. /Большое Аральское море в начале XXI века: физика, биология, химия. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. – М.: Наука, 2012. – с. 233.
2. Кажебаев С.К., Нюжгиров А.М. Рыбная промышленность Казахстана (Статистический справочник), 1968. – с 175.
3. Миклин Ф., Аладин Н.В., Плотников И.С., Ермаханов З.К. Возможное будущее Аральского моря и его фауны //Астраханский вестник экологического образования № 2 (36) 2016. - С. 16-37.
4. Амиргалиев Н.А. Малое Аральское море – важный шаг к преодолению экологического кризиса. Известия НПП РК. Серия биологическая №4, 2011. - С. 10-14.
5. Сечин Ю.Т. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах. – М.: ВНИИПРХ, 1990. – с 52.
6. Малкин Е.М. Репродуктивная и численная изменчивость промысловых популяций рыб. – М.: изд-во ВНИРО, 1999. – с. 146.
7. Бабаян В.К. Предосторожный подход к оценке общего допустимого улова (ОДУ). – М.: ВНИРО, 2000. – с. 58.
8. Об утверждении нормативов оптимальной численности популяции промысловых видов рыб. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, от 26 марта 2020. - №82 – с 6 .
9. Исхахов Г. Ж., Баракбаев Т. Т., Адаев Т. Т. Состояние промысловых запасов рыб в Шардаринском водохранилище. IV Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии. Электронный сборник трудов г. Астрахань 20 марта 2025. - С 189-195.
10. Исхахов Ф.Ж. Кіші Арал теңізіндегі жыртқыш балықтар популяциясының жай-күйі. ОФ «Международный научно-исследовательский центр «Endless Light in Science». Биологические науки. 2024. – С. 16-21.
11. Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований предельно допустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, республиканского значений и водоемах ООПТ Арало-Сырдарьинского бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения. Раздел: Аральское Малое море и река Сырдарья в пределах Кызылординской области. Книга 1, Кызылорда 2024, - с.133.